

**МОДЕЛЬ «РКИ» В СТРУКТУРЕ УЧЕБНИКА ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА ШКОЛЫ С УЗБЕКСКИМ
ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ**

С.С. Магдиева

*кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской литературы и методики преподавания ТГПУ им. Низами*

Н.Л.Хамраева

*преподаватель кафедры русской литературы и методики преподавания ТГПУ им. Низами
Ташкент, Узбекистан*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565290>

В соответствии с учебной программой учебник «Русский язык. 11 класс» включает 68 уроков, которые являются комплексными и содержат лексическую и грамматическую работу, а также задания, которые направлены на развитие всех видов речевой деятельности учащихся. Подача и интерпретация учебного материала по русскому языку определяется в соответствии с мировыми тенденциями в языковом образовании: равномерно развиваются навыки устной и письменной речи, а также произносительные, лексические и грамматические умения. Поэтому даже в рамках одного урока решается несколько задач, основной из которых является задача обучения коммуникативному общению в определенных речевых ситуациях, связанных с лексико-грамматической или коммуникативной темами урока. При таком взаимосвязанном обучении языковые и речевые умения формируются параллельно, а сами обучаемые включаются в непосредственное речевое общение как друг с другом, так и с учителем.

Главная цель учебника — помочь учащимся повторить, обобщить и систематизировать знания за весь курс средней школы по таким разделам русского языка, как синтаксис и пунктуация, а также стилистика и культура речи. Теоретический материал в учебнике дан блоками – в таблицах, схемах и комментариях с использованием приёма сопоставления, развивающего логического мышления, умения сравнивать различные языковые явления и самостоятельно делать выводы. При подборе дидактического материала авторы старались учесть типичные для учащихся ошибки, чтобы помочь в их преодолении.

Сертификационный уровень B1+ определяется как пороговый уровень владения русским языком как иностранным, порой превышающий сертификационные показатели и позволяющий решать экстралингвистические задачи общения не только в стандартных ситуациях учебного и бытового

взаимодействия, но и в изменяющихся ситуациях круга интересов молодого человека, владеющего русским языком. Кроме того, методическое руководство к учебнику, как и сам материал учебной книги, позволят обеспечить выпускникам школ, стремящимся продолжать обучение на русском языке, овладение необходимым языковым материалом для поступления в высшие образовательные учреждения.

Методическое пособие к учебнику 11 класса включает список тем, сфер и ситуаций (экстралингвистический компонент), текстовой и языковой материал (лингвистический компонент), нацеленный на умения и навыки во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо).

Обучение русскому языку как иностранному строится на принципе коммуникативно-деятельностного обучения, что позволяет придать его изучению личностный смысл, раскрывает его роль в жизни обучаемого и общества. Поскольку изучение теории русского языка подчинено задаче практического владения им для решения жизненных и учебных задач, то обучение русскому языку носит комплексный характер и включает многоуровневую работу над текстом, что позволяет относительно равномерно развивать навыки устной и письменной речи. Таким образом, весь процесс обучения строится на материале текстов, подобранных с учетом возрастных интересов современных учащихся, позволяющих им получить новую информацию посредством русского языка.

В учебнике 11 класса, как и во всех предыдущих, выделены рубрики: «Грамматика», «Это интересно!», «Диалог культур», игровые творческие задания и пр. Рубрики включают небольшие блоки информации по теме в формате текстов, таблиц, фразеологических единиц и т. д. Каждое задание дается с конкретной телеустановкой («прочитайте ..., обратите внимание на выделенные слова»; «прочитайте текст и найдите ...»; «задайте друг другу вопросы, используйте ...»; «напишите о ..., используйте ...»; «послушайте текст и назовите верные утверждения» и др.). В учебнике также представлена рубрика, связанная с избирательной направленностью чувственного восприятия на конкретный объект - «Запомните!», «Внимание!» и др., предваряющая задания, связанные с освоением грамматического материала. В качестве его введения предлагается небольшой контекст, чтобы обучаемый мог вычленить новую конструкцию и проанализировать ее функционирование, применив их в своих устных и письменных высказываниях, причем узнаванию новой грамматической формы или лексической единицы в аудиотексте должно

отводиться отдельное внимание, так как распознавание речи на слух - одна из сложнейших и важнейших задач обучения русскому языку как иностранному.

В учебнике даны QR-коды для просмотра и аудирования; аудио- и видеоматериалы открываются с помощью QR-кода, который предусматривает онлайн воспроизведение или скачивание для последующего использования в удобной для учителя и учащихся форме. Обучаемые могут слушать аудио и смотреть видео дома неограниченное количество раз в соответствии с интересами и потребностями. Полные аудиотексты имеются в конце учебника, поэтому при отсутствии технической возможности учитель может озвучить тексты сам, при этом обращение учащихся к ним целесообразно только после предварительного прослушивания.

В учебнике также представлены различные организационные формы деятельности обучаемых: работа «в паре», «в малой группе», групповая, фронтальная, индивидуальная, ролевая и др. В зависимости от типа задания учащимся предлагается его выполнить индивидуально (например, грамматические письменные упражнения), либо в парах (например, составление диалогов по теме), либо в группах (обсуждение и анализ текста/материала, подготовка групповой презентации или проекта). Домашние задания также могут иметь различную направленность: работа с видео и текстами, написание сочинений, составление диалогов, подготовка презентаций, выполнение тренировочных упражнений, поиск дополнительной информации и др. Подробное использование той или иной формы работы описано на конкретных примерах в разделе методических рекомендаций к проведению уроков.

В конце учебника приводится переводной поурочный словарь, который включает активную лексику уроков - слова, обязательные для усвоения, которые встречаются в текстах и заданиях определенной лексической темы и пассивную лексику - новые или уже изученные слова или словосочетания, которые не входят в активный запас, но встречаются в материалах уроков.

Литература

1. Магдиева С.С., Хамраева Н.Л. Самостоятельная работа студентов по методике преподавания литературы. Учебное пособие для студентов. –Т.: Инновацион-ЗИЕ, 2024. – 180 с.
2. Программа по русскому языку как иностранному для студентов факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин/сост. В.В. Якушев, З.И. Есина и др. – Москва: РУДН, 2021.
3. Русский язык. 11 класс. Учебник для учащихся с узбекским языком обучения. –Ташкент, 2022.